

**THE ROLE OF INFORMATION PROCESSING IN DEVELOPING COGNITIVE-
PRAGMATIC COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS****To‘rabekova Aziza Mirzabek qizi**Buxoro innovatsiyalar universiteti v.b.dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotation. This article, based on a theoretical analysis of scientific research and international projects conducted by numerous domestic and foreign scientists, reveals the role of information processing in developing cognitive-pragmatic competencies of future teachers. The concept of information and working with various types of information content are explored, along with the issues of protection from negative information influence and ensuring the information-psychological security of individuals. These topics have been examined in both domestic and foreign scientific works, with attention also given to the concept of “cognitive information theory”.

Keywords: information, information processing, information security, cognitive, communication, constructionism, information visualization, future primary school teacher, competence.

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARINING KOGNITIV-PRAGMATIK
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROTLAR BILAN
ISHLASHNING O‘RNI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada bir qator respublikamiz va xorijlik olimlar tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va xalqaro loyihalarning nazariy tahlili asosida bo‘lajak o‘qituvchilarida kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirishda axborotlar bilan ishlashning o‘rni ochib berilgan. Axborot tushunchasi va turli mazmundagi axborotlar bilan ishlash, shu bilan birga, salbiy axborot ta‘siridan himoya qilish, shaxsning axborot-psixologik xavfsizligini ta‘minlash muammolarining respublikamiz va xorijiy ilmiy ishlardagi talqini yoritilgan bo‘lib, “kognitiv axborot nazariyasi” tushunchasiga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, axborotlar bilan ishlash, axborot xavfsizligi, kognitiv, muloqot, konstruksionizm, axborotni vizualizatsiya qilish, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, kompetensiya.

**РОЛЬ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНО-
ПРАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ**

Аннотация. В данной статье на основе теоретического анализа научных исследований и международных проектов, проведенных рядом отечественных и зарубежных ученых, раскрыта роль работы с информацией в развитии когнитивно-прагматических компетенций будущих учителей. Освещены понятие информации и работа с информацией различного содержания, в том числе защита от воздействия негативной информации, проблемы обеспечения информационно-психологической безопасности личности в отечественных и зарубежных научных работах, а также затронуто понятие “когнитивная теория информации”.

Ключевые слова: информация, работа с информацией, информационная безопасность, когнитивный, коммуникация, конструкционизм, визуализация информации, будущий учитель начальных классов, компетенция.

KIRISH.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda axborotlar bilan ishlash ta'lim olishda va kasbiy faoliyatda hamda kundalik shaxslararo muloqotning muvaffaqiyati uchun juda muhim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'zini-o'zi mustaqil rivojlantirishi, o'zini-o'zi boshqarishi, erkin raqobat qila olishi, mustaqil muloqni amalga oshirishi uchun simbiotik va sinergetik tarzda faoliyati amalga oshiriladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari qanchalik ko'p axborotga ega bo'lsa, axborotlar bilan ishlash davomiyligi ortib borsa, ulardagi o'z-o'zini anglash darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyani rivojlantirish davomida o'zaro munosabatlar va o'zaro muloqot odobi va o'z bilimlariga ishonish tuyg'usi tizimli rivojlanishi maqsadga muvofiq. Shu nuqtayi nazardan, ulardagi axborotlarni ishlashdagi shaxsiy tanlovlar, axborotlar tanlovlari to'plamlarini olib tafakkurni o'stirish va o'qitishda ulardan samarali foydalanishga erishish, jonli nutqida ulardan samarali foydalanish talabalarni ijobiy ko'rsatkichga yo'naltiradi.

Jahonning ko'pgina taraqqiy etgan davlatlarida global axborot xavfsizlik makonini yaratish dolzarb vazifaga aylandi, axborotlashgan jamiyatning jadallik bilan rivojlanishi, tabiiyki, ta'lim-tarbiya jarayonida ham muayyan psixologik-pedagogik omillarni hisobga olishni taqozo etadi. Xususan, globallashuv va axborotlashuv asri yoshlarga keng imkoniyatlar yaratishi bilan birga, ularning ma'naviy-axloqiy, jismoniy va intellektual rivojiga salbiy ta'sir etuvchi xatarlarni ham yuzaga keltiradi. Rivojlangan davlatlar, shu jumladan, AQSH, Fransiya, Germaniya, Rossiyada axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish va ta'lim oluvchilarni zararli axborotlar ta'siridan himoya qilishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda¹.

IEA International Computer and Information Literacy Study (ICILS-2018) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, zamonaviy jamiyatda o'quvchilar va talabalar uchun axborot bilan ishlash va uni qayta ishlash ko'nikmalari asosiy kompetentliklardan biri sifatida ko'rilmoqda. Bu tadqiqot o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, masalan, kompyuter yordamida ma'lumotlarni izlash, baholash va yaratish kabi ko'nikmalarni o'rgatishga qaratilgan. Bu yondashuv nafaqat texnik bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantirishni talab qiladi².

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, salbiy axborot ta'siridan himoya qilish, shaxsning axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlash muammolarini o'rganayotgan mualliflarning ko'rib chiqilgan ishlarida (L.V.Astaxova³, N.I.Gendina⁴, L.Masterman⁵, G.Oxunova⁶, G.A.Polichko⁷, S.I.Simakova⁸, A.V.Fedorov⁹, I.S.Yusupov¹⁰) shaxsning himoya vositalaridan biri – aqliy

¹ Baydjanov B.X. Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda axborot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash samaradorligi. FarDU. ILMIIY XABARLAR. 2023.

² Fraillon, Julian, Ed.; Ainley, John, Ed.; Schulz, Wolfram, Ed.; Friedman, Tim, Ed.; Duckworth, Daniel, Ed. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 2020.

³ Астахова Л.В., Харлампьева Т.В. Критическое мышление как средство обеспечения информационно-психологической безопасности личности. -М.:РАН, 2009. -141 с.

⁴ Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности / Н.И. Гендина. – М., 2006. –С. 512.

⁵ Мастерман Л. Обучение языку средств массовой информации//Специалист, 1993. -С.22-23.

⁶ Oxunova. G. Mannopova Sh. Informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashishning huquqiy me'yoriy asoslari. "Ilmiy-pedagogik va o'quv-metodik nashrlar orqali informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashish: profilaktika, texnologiya, mexanizm" respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. – T.: 2017. –B. 65.

⁷ Поличко Г.А. Медиаобразование будущих продюсеров кино и ТВ в государственном университете управления // Проблемы образования студентов гуманитарных вузов в свете развития современных информационных технологий. – Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-та, 2001. -С.71-73.

⁸ Симакова С.И. Формирование медиаграмотности как способ формирования социокультурного пространства // Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 2013 г.) // -М., 2013.

faoliyatning o'ziga xos turi sifatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ekanligini tushunish o'z aksini topadi, uning natijasi – matnlardagi salbiy axborot ta'sirini mantiq, refleksiya, dialog, talqin, shaxsning himoya munosabatlarini shakllantiradigan axborot ta'sirining tasniflarini bilishga tayanish orqali aniqlashdir.

Axborotlar bilan ishlashda uning hajmiga va resursiga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Bunda bilimlar yig'indisi, turli mavzudagi axborotlar matni, axborotni o'rgatishdagi hamkorlik ishlari, o'zaro muloqot qilish, bilimlarni ijtimoiylashtirish nazarda tutiladi.

Talabalarda axborotlar bilan ishlashda ularning kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda axborot savodxonligining tamoyillari, qoidalari, tajriba loyihalari, ishlab chiqilgan modellar tahlili keltirilishi va umumlashishi, shuningdek, o'quv metodik ta'minot bilan chuqur ishlaniishi zarur.

“Kognitiv axborot nazariyasi” o'quvchilarning axborot bilan ishlash jarayonidagi cheklangan miqdordagi ishchi xotira (working memory) imkoniyatlarini o'rganadi. John Sweller¹¹ tomonidan ishlab chiqilgan bu nazariya, o'qitish usullari talabani ishchi xotirasiga qanday yuklama tushirishi va axborotlarni qay darajada samarali o'zlashtirishi haqida ma'lumot beradi. Mazkur nazariyada axborot bilan samarali ishlash uchun materialni o'quvchilarning mavjud bilimlariga moslashtirish va xotira yuklamasini kamaytirish lozimligi qayd etilgan.

Insonni axborot makonida erkin yo'nalishga tayyorlashning zarurati va ahamiyati Axborot jamiyati bo'yicha Butunjahon sammiti (Jeneva, 2003-yil, Tunis, 2005-yil) hujjatlarida o'z aksini topgan. Bu masala YUNESKO va IFLA xalqaro tashkilotlarining qurultoylarida faol muhokama etilgan. Ushbu anjumanlarda zamonaviy mutaxassis uchun axborot savodxonligining ustuvorligi alohida ta'kidlangan¹².

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

B.Tahirov o'zining “Axborot xavfsizligi asoslari”¹³ nomli o'quv qo'llanmasida axborotni siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ilmiy-texnik, ishlab chiqarishga yoki tijoratga oid hamda maxfiy, konfidentsial yoki nomaxfiy bo'lishiga ko'ra tasniflaydi.

“O'qish strategiyalari va axborotni qayta ishlashning didaktik yondashuvlari” talabalarga axborotni tushunish, saqlash va eslab qolish uchun turli strategiyalarni taqdim etadi. Masalan, Cornell usuli (Cornell note-taking system) yoki "SQ3R" (Survey, Question, Read, Recite, Review) usullari axborotni tizimli ravishda qayta ishlash uchun samarali usullar hisoblanadi. Ushbu strategiyalar talabalar axborotni strukturalashtirish va samarali eslab qolish uchun foydalanadigan maxsus texnikalardir¹⁴ deyilgan bo'lsa, *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) tomonidan ishlab chiqilgan qo'llanmalarda ta'kidlanishicha, axborotlar bilan ishlashda o'quvchilar faqatgina kutubxona resurslaridan foydalana olishlari emas, balki turli manbalar orqali kerakli axborotni topish, baholash va tahlil qilish ko'nikmalarini egallashlari lozim. Bu yondashuv o'quvchilarga o'zlariga zarur ma'lumotni mustaqil ravishda topish va uni amaliy muammolarni yechishda qo'llash imkonini beradi¹⁵ deb ta'kidlangan. Yana bir xalqaro

⁹ Федоров А.В. Подготовка студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео): учеб. пособие для вузов / А.В. Федоров. - Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед ин-та, 1994. - С.384

¹⁰ Юсупова И.С. Медиаобразование и современная школа // Электронный сборник статей молодых ученых. - Таганрог, 2009. - С.229 -231. Режим доступа: <http://rudocs.exdat.com/>

¹¹ Sweller, J. Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. “Cognitive Science”, 12(2), 257–285. 1988.

¹² Концепция формирования информационной культуры личности / URL: <http://nii.kemguki.ru/razrabotki/razrabotki-fikl/99-2010-09-27-02-48-37>

¹³ Tahirov Behzod Nasriddinovich. Axborot xavfsizligi asoslari [Matn] : o'quv qo'llanma / B.N. Tahirov .- Buxoro: Fan va ta'lim, 2022. 6-b.

¹⁴ Pauk, W. “How to Study in College” (8th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. 2000.

¹⁵ Jesús Lau Chair, Information Literacy Section / IFLA, Universidad Veracruzana / DGB / USBI VER, Boca del Río, Veracruz. Guidelines on information literacy for lifelong learning. México Revised July 39, 2006

loyihalardan biri “Global Perspectives on Information Literacy”da Cara Bradley¹⁶ axborotning global yondashuvlar aks etishi va ta’lim oluvchilarning turli madaniy va akademik muhitlarida axborotlar bilan ishlash qobiliyatlarining rivojlanishi, shu bilan birga talabalarda turli kontekstlarda axborot savodxonligini rivojlantirishga yordam berish ta’kidlab o’tilgan.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining axborotlar bilan ishlash ko’nikmalarini rivojlantirishda “konstruksionizm” va “axborotni vizualizatsiya qilish” tushunchalariga qisqacha to’xtalib o’tishni joiz deb bildik. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda konstruksionizm, ya’ni talabalarning yangi axborotni izlashi va uni qayta ishlash jarayonida oldingi bilimlariga tayanishi va yangicha tafakkur paydo bo’lishini nazarda tutadi. Bunda axborot va kontekst, ularning ijtimoiylashuvi axborotni o’zlashtirishda ahamiyatga molik. Kontekstdagi axborot asosiy mohiyat bilan bog’liq bo’lib, muloqot va shaxslararo o’zaro munosabatlarda oydinlashadi. Demak, kontekstda ma’no, axborotda esa munosabat bildirish uchun ma’lumot beriladi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida kognitiv-pragmatik kompetensiyani rivojlantirish dinamikasi bilish faoliyatining yuksalishiga, kasbiy jihatdan motivatsiyani shakllantirishga va kelajakdagi ijtimoiy-madaniy faoliyat subyektivi bo’lish imkonini beradi. Mazkur jarayonda “Axborotni vizualizatsiya qilish (Information Visualization)” – murakkab ma’lumotlarni diagrammalar, grafiklar va boshqa vizual vositalar orqali taqdim qilish orqali samaradorligini oshirish usuli. Vizualizatsiya, tushunchalar xaritalari (concept maps) yoki diagrammalar kabi usullar talabalarning axborotni samarali o’zlashtirishga yordam beradi¹⁷. Ushbu yondashuv, axborotlarni tez tushunish va analiz qilishni osonlashtirishga yordam beradi, ayniqsa katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlashda foydali hisoblanadi. Bugungi kunda boshlang’ich ta’lim darsliklarida ham axborotni vizualizatsiya qilish ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi topshiriqlarning berilayotganligi bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining katta hajmdagi axborotlarni vizualizatsiya qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga asos bo’ladi deyishimiz mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqorida aytilganlar axborot kompetentligining shakllanganlik darajasini baholashga imkon beruvchi komponentlarni ajratib ko’rsatish imkonini beradi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko’rsatish mumkin: axborot va axborot resurslariga yo’naltirilganlik, ma’lumotlarni tanlashga obyektiv qadriyatli yondashuv, olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyati, olingan axborotdan amaliy masalalarni yechishda foydalanish. Mutaxassisning axborot kompetentligining obyektiv tomoni zamonaviy axborot jamiyati mutaxassisga qo’yadigan talablarda namoyon bo’ladi. Subyektivlik esa mutaxassisning individual xususiyatlarida, uning kasbiy sohasining o’ziga xosligida va axborot texnologiyalari sohasida o’zini o’zi rivojlantirishga bo’lgan motivatsion omillarda aks etadi. Shuni ta’kidlash joizki, axborot kompetensiyasini rivojlantirish vazifalariga nafaqat AKT sohasidagi bilim va ko’nikmalarni, balki kommunikativ va intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishni ham kiritish mumkin.

Talabalarning axborotni olishi va uni qayta ishlashi, qabul qilishi jarayonida xotiraning o’rni diqqatga sazovar. Shu jihatni inobatga olib, talaba kompyuterdagi ma’lumotni kodlash, uni saqlash, foydalanish ishlari tizimli holatda bo’lishi kerak. Shuningdek, metakognitiv yondashuv mazmun-mohiyatida axborotlar bilan samarali ishlash va shu bo’yicha o’zini-o’zi tushunish bo’yicha strategiyalarni qabul qilish nazarda tutiladi.

¹⁶ Cara Bradley. *Global Perspectives on Information Literacy*. 2017.

¹⁷ Tufte, E. R. “The Visual Display of Quantitative Information”. Cheshire, CT: Graphics Press. 2001.

ADABIYOTLAR:

1. Baydjanov B.X. Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda axborot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash samaradorligi. FarDU. ILMIY XABARLAR. 2023.
2. Cara Bradley. Global Perspectives on Information Literacy. 2017.
3. Fraillon, Julian, Ed.; Ainley, John, Ed.; Schulz, Wolfram, Ed.; Friedman, Tim, Ed.; Duckworth, Daniel, Ed. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 2020.
4. Jesús Lau Chair, Information Literacy Section / IFLA, Universidad Veracruzana / DGB / USBI VER, Boca del Río, Veracruz. Guidelines on information literacy for lifelong learning. México Reviewed July 39, 2006
5. Oxunova. G. Mannopova Sh. Informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashishning huquqiy me'yoriy asoslari. "Ilmiy-pedagogik va o'quv-metodik nashrlar orqali informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashish: profilaktika, texnologiya, mexanizm" respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. – T.: 2017. –B. 65.
6. Pauk, W. "How to Study in College" (8th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. 2000.
7. Sweller, J. Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. "Cognitive Science", 12(2), 257–285. 1988.
8. Tahirov Behzod Nasriddinovich. Axborot xavfsizligi asoslari [Matn] : o'quv qo'llanma / B.N. Tahirov .- Buxoro: Fan va ta'lim, 2022. 6-b.
9. Tufte, E. R. "The Visual Display of Quantitative Information". Cheshire, CT: Graphics Press. 2001.
10. Астахова Л.В., Харлампыева Т.В. Критическое мышление как средство обеспечения информационно-психологической безопасности личности. -М.:РАН, 2009. -141 с.
11. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности / Н.И. Гендина. – М., 2006. -С. 512.
12. Концепция формирования информационной культуры личности / URL: <http://nii.kemguki.ru/razrabotki/razrabotki-fikl/99-2010-09-27-02-48-37>
13. Мастерман Л. Обучение языку средств массовой информации//Специалист, 1993. - С.22-23.
14. Поличко Г.А. Медиаобразование будущих продюсеров кино и ТВ в государственном университете управления // Проблемы образования студентов гуманитарных вузов в свете развития современных информационных технологий. – Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-та, 2001. -С.71-73.
15. Симакова С.И. Формирование медиаграмотности как способ формирования социокультурного пространства // Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 2013 г.) // -М., 2013.
16. Федоров А.В. Подготовка студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео): учеб. пособие для вузов / А.В. Федоров. -Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед ин-та, 1994. - С.384
17. Юсупова И.С. Медиаобразование и современная школа // Электронный сборник статей молодых ученых. - Таганрог, 2009. - С.229 -231. Режим доступа: <http://rudocs.exdat.com>